

O'ZBEKISTON JANUBIDA ILONLAR HAQIDA ILMIY VA DINIY QARASHLAR

Qarshiyev Xikmatilla Quvvatovich

“Termiz” davlat muzey-qo'riqxonasi ilmiy kotibi

Turov Murod Rustamovich

Surxon davlat qo'riqxonasi ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10992638>

Annotatsiya: ushbu maqolada O'zbekiston janubidagi ilonlar, ularning tarqalishi, zaharli turlari va ilonlarning xalqimiz hayotidagi tutgan o'rni, ayrim ilmiy va diniy qarashlar haqida so'z yuritilgan bo'lib, mazkur maqola o'zining dolzarbligini yoqotmaydi deyish mumkin.

Kalit so'zlar: Ilonlar, Qizil kitob, Surxondaryo viloyati, zaharli ilonlar, Yakobson organi, uzoq evolyutsiya, Abu Abdurazzoq Samarqandiy, So'fi Olloyor hazratlari, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari, Ilonlar da'voligi.

Dunyoda 3200 turga yaqin ilonlar yashaydi va ulardan 410 tasi zaharli hisoblanadi. MDH davlatlari hududida ilonlarnig bor-yo'g'i 58 turi uchraydi va ulardan 11 turi zaharli hisoblanadi.

O'zbekistonda barcha ilonlar 20 turdan oshmaydi. Bunga sabab bizning fikrimizcha, biz quruq va namchil bo'lmagan mintaqada joylashganligimizdir. Chunki ilonlar geografiyasiga nazar solsak, ular suvli va issiq joylarda ko'p uchraydi hamda yirik bo'ladi. Bunda ular uchun ozuqa manbasining miqdori ham asosiy omillardandir.

Xalqaro tabiatni muhofaza qilish jamiyati Qizil kitobiga 16 tur va kenja turi kiritilgan. O'zbekiston Qizil kitobiga ilonlardan 8 turi kiritilgan bo'lib, ular quyidagilar: Qum bo'g'ma iloni (Песчаный удавчик), Sharq bo'g'ma iloni (Восточный удавчик), Hind boygasi (Индийская (черноголовая) бойга), Pallas (to'rt yo'lli) chipor iloni (Палласов (четыреполосый) полоз), Ko'ndalang yo'lli bo'ritish ilon (Поперечнополосатый волкозуб), Afg'on litorinxi (Афганский литоринх), Kapcha ilon (Среднеазиатская кобра), dasht qora iloni (Восточная степная гадюка).

Surxondaryo viloyatida Qizil kitobda qayd etilgan 8 turdan 5 turi, ya'ni Sharq bo'g'ma iloni, Hind boygasi, Ko'ndalang yo'lli bo'ritish ilon, Afg'on litorinxi, Kapcha ilonlar uchraydi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha har yili 500 ming kishini ilon chaqadi va 30-40 ming kishi halok bo'ladi. Bunda yetakchi o'rinlarni Braziliya va Birma egallaydi. Yevropada 3-5 yilda 1 kishi qurbon bo'ladi, xolos. Umuman O'zbekistondagi 20 tur ilonlarning hammasi ham zaharli emas, balki shundan kapcha (kobra) ilon, ko'lbor (yoki ko'lvor) ilon, cho'l yoki dasht qora iloni (V. ursine Bonap), Rang barang chipor ilon – S. Ravergieri Men., Pallasov qalqontumshuq iloni, Qum charx ilon (Qum efasi)larigina zaharli, xolos.

Surxon vohasida zaharli ilonlardan Kapcha (kobra) ilon, Ko'lvor ilon, Qum charx ilon (Qum efasi) lari yashaydi.

Surxon davlat qo'riqxonasida 12 tur ilonlar ro'yxatga olingan bo'lib, shundan 5 turi Qizil kitobga kiritilgan va ushbu ilonlardan 4 turi zaharli (Rang barang chipor ilon, Qum charx ilon, kapcha (kobra) ilon, ko'lbor (yoki ko'lvor) dir.

Kobralar mamlakatimiz bo'yicha eng ko'p Surxondaryo viloyatida uchraydi.

Ilonlar odatda, birinchi bo'lib hujum qilmaydi. Ular qarshi hujumga (odamlarni nazarda tutyapmiz) o'tishi mumkin. Biz ularni xavfsiz deyishdan yiroqmiz, ehtiyot bo'lishimiz kerak ayniqsa, Ko'lvor Kobradan xavfliroq, zaharidagi tafovut bo'yichamas, balki psixikasi bo'yicha, ya'ni ta'bir jpoiz bo'lsa “Kobra mard va Ko'lvor esa pismiq”. Buni shaxsiy kuzatishlarimizga

ko'ra aytmoqchimiz aniqrog'i, bilmay Kobraga yaqin kelsangiz u boshini ko'tarib ovoz chiqaradi go'yo "men borman, yaqinlashma" degandek, Ko'lvor esa bosmaguncha qimir etmay yotadi va bossa darhol chaqib oladi. Umuman, barcha ilonlar tishlaydi, bu ularning himoya reaksiyasi, lekin hammasi ham zaharli emas...

Ilonlarning oyog'i bo'lmaydi. O'ziga xos ajoyib harakatlanish usuli, xatti-harakatlari, zahar tishlari va harakatsiz tik qarab turishi, rangining sovuqligi, ko'rganda seskanish, ulardan qo'rqish va shu kabi boshqa salbiy holatlar inson psixologiyasi bilan bog'liq reaksiya hisoblanib, ming yillar mobaynida ularning zaharliligi (*hammasi emas*), yirtqichlarcha ov qilishi, ular haqida salbiy hikoya, ertak va afsonalarning to'qilishiga, ularning aslidan katta ko'inishiga hamda haddan tashqari qo'rquvning ularni ko'rganda insonning bir muddat "qotib qolib", nazoratni yo'qotishiga olib kelishiga sabab bo'lgan.

Ilonlar turidan qat'iy nazar o'rtacha 4-30 yil umr ko'radi.

Ilonlarning asosiy sezgi organi Yakobson organi bilan birgalikdagi tilidir. Ilon uchi ayri ingichka tilini ustki jag'idagi yarim ochiq yoriqdan chiqarib, bir necha sekund havoda yaqinidagi narsalarga tegar-tegmas qilib o'ynatadi va ichiga tortib oladi. Tilining uchlari Yakobson juft organining tupa tanglayidagi ikkita chiqarish teshigida joylashadi. Bu yerda ilon havoda paydo bo'ladigan arzimas miqdordagi moddalar haqida informatsiya oladi va shunga qarab o'ljasining qayerda joylashganligi yoki suv manbaining qayerdaligi haqida oriyentirlanadi. Ko'zlari ham oriyentirlashda katta rol o'ynaydi (hamma ilonlarda ham shunday emas). Tungi ilonlarning ko'z qorachig'i vertikal yoki yumaloq, ba'zan esa gorizontaal bo'lishi mumkin, kunduzgi ilonlarniki hamma vaqt yumaloq bo'ladi. Ilonlarda hid bilish sezgisi yaxshi rivojlangan bo'lib, ular hatto sichqon bilan kalamushni hidiga qarab ham ajrata oladi. Ularda eshitish organi yaxshi rivojlanmagan, tashqi eshitish teshigi bo'lmaydi. O'rta qulog'i sodda tuzilgan va faqat ichki qulog'i yaxshi rivojlangan. Shuning uchun ham ilonlar odamning oyoq tovushini eshitadi, biroq havoda tarqaladigan tovushlarni eshitmaydi. Bu tomondan ular deyarli kar hisoblanadi. Demak, ilonlarni muzika chalib o'ynatish haqidagi afsonalar asossizdir. Bo'g'ma ilonlar bilan shaqildoq (chinqiroq) ilonlarda issiqni sezish organi bo'lib, ular uzoqdan o'ljasining tanasidan chiqayotgan haroratni biladi. Bu organlar tashqi tomondan ikkita chuqurcha shaklida bo'ladi.

Janubiy Amerika hududida bo'g'ma ilonlar vakili bo'lgan dunyodagi eng yirik ilon pitonlar uchraydi. Bizda bunday yirik ilonlar uchramaydi. Bu masalada fan bilan odamlar o'rtasida azaliy "tortishuv" bor va u u yana davom etadi. Agar bu masalaga dunyoviy ilm-fan nuqtai-nazaridan yondoshsak, yuqoridagidek vahimali ilonlar nafaqat bizda, balki Markaziy Osiyo hududida uchramaydi. Lekin yirik ilonlar haqidagi rivoyatlar, mahobatlar, mubolag'alar, eski va zamonaviy hikoyalar haddan tashqari ko'p. Masalan, uzoq evolyutsiya jarayonida yashash uchun kurash va yashab qolish harakati ilonlarda katta o'zgarishlarni sodir etgan. Aytaylik, yirik o'ljani o'rab olib (bo'g'ma ilonlarda) yoki zahar bilan (zaharli ilonlarda) harakatsizlantirish va tezroq yutib olib xavsiz pana joyda hazm qilish kabi instinktlar. Jag'lari g'aroyib tuzilishga ega deyish mumkin, ya'ni ilon o'z o'ljasini butunlay yutish uchun bosh suyagi va jag'i o'ziga xos tuzilgan. Bunda pastki jag'i yuqori jag'ga nisbatan deyarli to'g'ri burchak hosil qilib ochilishi mumkin va ikkala jag' bir-biridan uzoqlashishini ta'minlaydigan bog'lamlar bilan birikadi. Bu qulaylik ilonning o'z boshidan katta bo'lgan o'ljani bemalol yutish imkonini beradi. Buni odamlarda ba'zan zarba oqibatida jag'larning o'z joyidan chiqib ketishiga qiyoslash mumkin desak sal yaqinlashgan bo'lamiz.

Bizda odamning sonidek ilonlarning uchrashi va uni oramizdan aynan ko'rganligini ko'p eshitganmiz, lekin fan buni inkor qiladi. Chunki ilonlar yirtqich hayvon va ular albatta vazniga ko'ra ov qiladi. Har bir tirik organism o'z vazniga ko'ra ozuqa yemasa o'lib qoladi. Xalqimiz bekorga "Bo'sh qop tik turmaydi" deb aytgan emas. Biz yuqorida ularning jag' tuzilishi bekorga eslamadik, chunki "o'sha odamning sonidek yoki belidek ilonlar" qo'y yoki echkini bemalol yuta oladi. Ko'pchilik kalamush yoki qurbaqani yutayotgan ilonni ko'rgan, lekin bizning sharoitda qo'y yoki echkini yutayotgan ilonni hech kim ko'rgan emas... Unday yirik ilon o'zidan iz (harakat, iz, ov qilish va o'sha atrofda yovvoyi va uy hayvonlarining kamayib ketishi, juftlashish va h.) qoldirmay iloji yo'q. Chunki ilonlar "tuproq yalab" yashay olmaydi sababi, ularda ham umumbiologik qonuniyatlarga bo'ysunuvchi qon aylanish tizimi, assimilyatsiya-dissimilyatsiya jarayoni, hujayralarida biznikidek oksidlanish hodisalari yuz berib turadi faqat, ular sovuqqonli organizmdir!

"Nodir hikoyatlar" nomli kitobda Abu Abdurazzoq Samarqandiy "Abu Rayhon Beruniyning mahalliy aholidan ilon 7 yil insonni ko'rmasa ajdahoga aylanadi degan gapni eshitganligi va lekin o'zi ko'zi bilan ko'rmaganligi"ni qayd qilgan. Demak, ming yillar oldin ham shunday gaplar bo'lgan. Biz hech kimni yolg'onchiga chiqarmoqchi emasmiz. Masalan, Surxon vohasidagi Vaxshvor massivida So'fi Ollayor hazratlari bilan bog'liq yirik ilonlarning ko'chishiga oid mashhur rivoyatlar ham bor va unda ilonlarning Bobotog'dagi Govurganga ko'chganligi aytiladi (*mahalliy aholi sobiq sho'rolar vaqtida Govurganga yirik ilonlarni izlab Moskvadan bir guruh olimlar kelib, yirik ilonlarni izlagani va bir dona ham topa olmaganligi haqida ham gapirishadi*). Xullas, bunday hikoyalar ko'plab xalqlarda uchraydi, lekin bunday yirik ilonlar bizda uchrashini zamonaviy fan mutlaqo inkor qiladi.

Biz bunga diniy tomondan yondoshib ko'raylik, ya'ni dinimiz va ulamolarimiz bu masalaga qanday munosabat bildiradi?

Muqaddas kitob bo'lmish Quronda bir guruh sehrgarlarining ilonlari va Muso payg'ambarning yerga tashlashi bilan ajdahoga aylangan hassa haqidagi qissa ma'lum va mashhurdir. Bundan tashqari, ilonlar haqida bir qancha hadislar ham mavjud.

«Folbinlik, sehrgarlik, jin chiqarish va noan'anaviy davolash kabi ishlarning bor haqiqati» kitobida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari shunday yozadi: "Abu Laylo roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: «Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan uylardagi ilonlar haqida so'raldilar. Shunda u zot:«Agar ulardan birortasini maskanlaringizda ko'rsangiz, «Nuh sizdan olgan ahdnoma hurmati, Sulaymon sizlardan olgan ahdnoma hurmati, bizga ozor bermasligingizni so'rayman», denglar. Yana qaytib kelsalar, ularni qatl qilinglar», dedilar». Abu Dovud, Termiziy va Nasaiy rivoyat qilishgan.

Bu hadisi sharifda ham uylardagi ilonlarning musulmon jinlardan bo'lishi ehtimoli rioya qilingani ko'rinib turibdi"... Umuman, biz bu hadis sharhini qisqacha keltirdik. Ma'nosini jamlasak, jinlar ilonlar suratiga kira olishi haqida so'z boradi.

Dunyo islom ulamolar jinlarning ilon suratiga kira olishida ittifoq qilishadi.

Demak, yuqoridagi fikrlarimizni diniy qarashlar asosida umumlashtirsak, sal avvalroq aytgan "katta ilonlar"ni ko'rgan yurtdoshlarimiz ham yolg'onchi emas, ya'ni juda katta ilonlar jinlar bo'lib chiqyapti. Lekin ushbu fikrlar biz ilmiy xodimlarniki emas, balki ulamolarniki...

Ilonlarni da'vo sifatida yeyish(ilon sho'rva) yoki foydalanish ham shu bugungi kundagi dolzarb mavzulardan hisoblanadi. Bu holat ham ilonlarning kamayishiga sabab bo'lmoqda. Masalaning boshqa tomoni ham bor masalan, hammamiz o'zimizni eng toza, eng pok odam deb hisoblaymiz,

mayli bir tomondan shuyam ma'quldir. Haqiqatda musulmon kishining to'g'ri kelgan hayvonni yeb ketaverish to'g'rimi? Ilonlar go'shti haromligini yosh bolayam biladi-ku! Pok odam pok narsalarni yemaydimi? Rasululloh sallolahu alayhi vasallamdan "Halol va harom aniq bo'ldi, shubhalisini qo'y, anig'ini ol" degan mazmunda hadis ham borku!

"Falon hayvon falon kasalga da'vo" kabi yolg'onlarga ko'ra, juda ko'plab hayvonlar hayoti xavf ostida qolyapti. Bir ulamo "-Avvalgi zamonlarda odamlar "- Qoch ilon!" deb qochgan bo'lsa, hozir ilonlar "- Qoch odam" deb qochib ketmoqda birodarlar," degan ekan.

Umuman, ilonlar go'shti yoki yovvoyi hayvon va yovvoyi qushlar go'shti masalasida ham mutaxassis ham yoshi katta bir inson hamda ayrim yurtdoshlarimizning ta'biri bilan aytganda "go'shxo'r voha" vakili sifatida tajribamizdan kelib chiqib, vatandoshlarimizga do'stona maslahatimiz shuki, qo'y go'shti (hisorli zot) yovvoyi tog' qo'yining, echki go'shti yovvoyi tog' echkisining, tovuq go'shti yovvoyi qushlarning go'shtidan shirinroqdir. Buni ilmiy jihatdan isbotlab ham berishimiz mumkin, lekin vaqt masalasi nozik masala...

References:

1. Е. Харин, М.В. Акуленко РЕДКИЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ЗМЕИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРАЗИИ. Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Россия
2. Surxon davlat qo'riqxonasi Tabiat solnomasi 2020-2022 yillar.
3. R.A.Eshchonov Zoologiya va zootoksinologiya asoslari Fan va texnologiya nashriyoti Toshkent 2015
4. D. Ismoilova Ilonlar Ziyo Nashr Toshkent 2020
5. М. Ф. Альбедиль ЗМЕЯ В ИНДИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ: СОВПАДЕНИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_03/978-5-88431-182-4/ ©МАЭ РАН
6. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf «Folbinlik, sehrgarlik, jin chiqarish va noan'anaviy davolash kabi ishlarning bor haqiqati» kitobi
7. Anonim ma'lumotlar.